

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Resultados manométricos y su relación con los resultados clínicos en pacientes con acalasia post operados de miotomía esofágica más funduplicatura Nissen en el hospital civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" en el servicio de cirugía laparoscópica.

2. Planteamiento del problema

A pesar de los avances en el manejo de la acalasia, no existe una descripción estandarizada de los valores manométricos normales en pacientes postoperados ni su relación con los resultados clínicos. La falta de pautas de seguimiento basadas en estos valores dificulta la toma de decisiones y el monitoreo adecuado tras la cirugía. Además, se desconoce cómo evoluciona la motilidad esofágica después del procedimiento y si los tres patrones manométricos de la acalasia representan enfermedades distintas o etapas de una misma condición. Dado que nuestro hospital es un centro de referencia para esta patología, es fundamental realizar manometrías esofágicas postquirúrgicas para caracterizar estos valores y su impacto en los resultados clínicos, contribuyendo así al conocimiento y manejo óptimo.

3. Objetivo general

Conocer cuáles son los valores manométricos encontrados en los pacientes con diagnóstico de acalasia post operados de miotomía esofágica más funduplicatura Nissen en el Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".

4. Diseño

Estudio prospectivo, analítico y longitudinal.

5. Métodos

Se revisarán los expedientes clínicos físicos y electrónicos de los pacientes con acalasia sometidos a miotomía esofágica más funduplicatura Nissen en el servicio de cirugía laparoscópica, registrando los datos prequirúrgicos en una hoja de recolección de datos. Posteriormente, los pacientes serán citados en consulta externa para la aplicación del cuestionario de síntomas de Eckardt y la programación de una manometría de alta resolución con el hardware ManoScan 360° y un catéter Gi ManoScan ESO, siguiendo las recomendaciones de la clasificación de Chicago V.4. La manometría se realizará en dos posiciones, iniciando en decúbito supino, con confirmación del posicionamiento del catéter mediante inspiraciones profundas, seguido de diez tragos de agua y una secuencia de deglución rápida múltiple. Luego, se repetirá el procedimiento en una segunda posición. Los datos obtenidos serán analizados en el software ManoView ESO y registrados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel para su posterior análisis estadístico en IBM SPSS Statistics 29.0.

6. Institución a implementar

Servicio de Cirugía laparoscópica del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00084.

8. Financiamiento

Ninguno.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |